

Representaciones de la infancia de Bosques del Río sobre la Guerra Civil Salvadoreña

RESUMEN

Los estudios del pasado reciente sobre los niños de la guerra civil salvadoreña, se han visto muy limitados pues han sido abordados poco o nada en los estudios de las ciencias sociales. Esta investigación aborda desde la historia oral las representaciones de la violencia que los niños de la guerra se formaron en los difíciles contextos del conflicto bélico en la comunidad que habitaron y desde la perspectiva de su niñez. A partir de testimonios se indaga en la vivencia de la guerra de los niños desde su memoria, pero al mismo tiempo se busca conocer la interrelación que hubo entre ellos y los miembros de sus comunidades para enriquecer la indagación histórica del tema en estudio.

Palabras clave: el recuerdo; la Colonia Bosques del Río; la guerra civil; los niños de la guerra; las acciones bélicas y políticas, y la memoria.

ABSTRACT

Research projects about the children of the Salvadoran Civil War have been almost nonexistent since there have been very few cases of studies in the field of social studies. This historical investigation approaches from oral history, the mental representations of war violence that the children of war formed in their minds in those hardship moments when they endured the war in the communities they inhabited. Based on the testimonies of these children, the memory of their personal experiences of the war is investigated as well as the relationship they established with the members of their communities in such harsh situations, all these with the purpose to enrich the inquiry of this historical investigation.

Keywords: remembrances; Bosques del Río neighborhood; Salvadoran civil war; war and political actions, and memory.

“Recuerdo cuando estaba pequeño más que todo escenas violentas. Recuerdo bastante, una vez hubo un conflicto por el cual me tuvieron que sacar de la escuela porque había un tiroteo. En otra ocasión estaba en la fábrica donde trabajaba mi hermano cuando, de repente, hubo una balacera y resultó una señora baleada. Ella

gritaba y pedía ayuda [desesperadamente]. Y yo en ese entonces escuche todo pero no comprendía [que significaba y medio miedo pero no sabía que era]”¹

Situaciones dramáticas como las narradas en éste testimonio, fueron bastante comunes durante el periodo de la guerra civil salvadoreña. Lo peor de dichos escenarios es que fueron vividos tanto por adultos como niños como es de esperar en esta clase de conflictos de guerras civiles. La población sufre porque pone los muertos, porque su economía se ve afectada, porque su diario vivir se vuelve toda una calamidad, pero los adultos tienen madurez emocional y eso les ayuda a sobrevivir el conflicto en un proceso que no es nada fácil, en cambio con los niños es claro desde toda perspectiva que quedan afectados por la psicosis de guerra que les deja una marca indeleble a largo plazo, quizá de por vida. En el caso de los niños estos traumas los afectan en un momento de sus vidas en el que sus psiquis están en pleno desarrollo. ¡Todo el fenómeno pone en riesgo el futuro de sus vidas y el de las sociedades en las que habrán de vivir!

El proceso que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, en el Palacio de Chapultepec, tenía sus prioridades impuestas por la dinámica coyuntural del momento. Al parecer las negociaciones y reuniones se centraron en las primacías del momento que consistían en terminar la guerra por la vía política, democratizar el acceso al poder, priorizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña². Así no hubo espacio ni tiempo suficiente para negociar un futuro que aseguraría una vida digna a los ex combatientes de ambos bandos, ni hubo negociación sobre el futuro régimen económico y, en el caso que concierne a esta investigación, no se diseñaron proyectos que realizaran estudios sobre los efectos de la violencia ~~de la guerra~~ ni en la sociedad en general ni en los niños de la guerra civil salvadoreña.

La guerra civil salvadoreña oficialmente se considera que ocurrió en el país entre los años de 1980 y 1992 cuando se firmaron los Acuerdos de Paz. Principalmente el conflicto fue una guerra de baja intensidad en la que se enfrentó la fuerza guerrillera del FMLN

¹ Carlos Alfredo Flores. Entrevista realizada el 31 de mayo de 2019 en la Colonia Bosques del Río, municipio de Soyapango. Alejandro Escalante.

² De Muñoz, Guadalupe, “Proceso de Paz en El Salvador: los factores internos”, Consultado el 14 de junio, 2019, <https://www.monografias.com/trabajos14/acuerdo-paz/acuerdo-paz.shtml>

contra los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. El conflicto ocurrió especialmente en la zona central, la oriental y la paracentral de El Salvador así como la zona norte. La guerra tenía sus causas históricas pero también estaba ubicada dentro del fenómeno geopolítico conocido como la Guerra Fría. Así en este conflicto ocurrieron acciones militares, políticas y propagandísticas emprendidas por la guerrilla o por la FAS en los barrios populosos, tal fue el caso de la Colonia Bosques del Río. Estas acciones tomaron forma de ofensivas militares, patrullajes, sabotajes o distribución de hojas volantes dentro de la comunidad, entre muchas otras.

Esta investigación estudia las representaciones de la violencia que los niños de la guerra se formaron de los difíciles contextos bélicos y su accionar político en la comunidad que habitaron y desde la perspectiva de su niñez. El espacio en el que se realizó esta investigación fue la comunidad de la Colonia Bosques del Río, urbanización ubicada en el municipio de Soyapango. En este espacio la investigación busca conocer el impacto que las acciones bélicas del Estado y del grupo alzado en armas tuvieron en los niños de la localidad en la cotidianidad de su diario vivir.

La colonia Bosques del Río es un centro urbano dormitorio creado para dar vivienda a trabajadores de las industrias de Soyapango. Es una colonia periférica que se encuentra al Este de dicho municipio colindando con el municipio de San Bartolo los cuales están divididos por el Río las Cañas. La Urbanización Bosques del Río está ubicada entre muchos cerros siendo precisamente su lugar de construcción y localización otro cerro. La colonia fue construida entre 1980 y 1981, la empresa constructora la edificó por etapas y por último se vendieron lotes para que fueran construidos por sus futuros habitantes. Durante la guerra la Colonia Bosques del Río tuvo una posición estratégica militar ya que se ubicaba cerca de la Fuerza Aérea que está en su lado posterior. También se encontraba cerca de la Defensa Civil del Centro de Soyapango, así como del Cuartel Belloso ubicado en la zona industrial de San Bartolo.

Las personas que son sujetos de esta investigación se denominan niños de la guerra, pues su infancia ocurrió en el periodo de la guerra civil salvadoreña entre 1980 y 1992. Es decir sus edades oscilaban entre los 0 y 18 años de edad durante el conflicto. Ya sea como niños civiles o como niños combatientes sufrieron los efectos de la guerra, los primeros de

manera indirecta, pues no participaron en ella más que como sujetos pasivos, y los segundos participaron de manera directa y activa pues combatieron o realizaron alguna actividad para los grupos en conflicto, FMLN o la FAS. En este trabajo de investigación se han entrevistado niños civiles ya que fue muy difícil identificar y encontrar niños soldados o guerrilleros, sin embargo en los testimonios se hacen presentes algunos adolescentes y niños que perdieron la vida en la guerra por ser parte activa en el conflicto ya sea luchando por el lado de la FAS o del FMLN, tal es el caso de un muchacho de alias Mecha y uno conocido como Cisco que se vieron afectados gravemente por el conflicto y que fueron identificados en los testimonios.

Los niños que habitaron esta colonia durante el conflicto en actualidad tienen una edad cuyo margen de rango está entre los 44 y los 55 años de edad; ellos vivieron el conflicto con cierto grado de conciencia debido a su niñez. En un contexto de violencia psicológica de guerra en los medios de comunicación, de propaganda del Estado y la del movimiento guerrillero del FMLN, así como de violencia bélica por el accionar de los cuerpos de seguridad, ejército, grupos clandestinos de exterminio y los brazos armados de la guerrilla, se encontraron nuestros sujetos de estudio vivenciando dichos fenómenos. Por esta razón los niños de la colonia Bosques del Río en el periodo de 1980 a 1992 son sujetos de estudio ideales para conocer desde sus testimonios, las representaciones que conservan en la memoria sobre las acciones militares y guerrilleras durante la Guerra Civil salvadoreña que tuvieron que afrontar.

El núcleo metodológico de esta investigación ha consistido en la búsqueda de lo que Graciela de Garay ha dado en llamar “[...] las percepciones subjetivas y experiencias de vida de individuos particulares [...]”³, de los niños de la guerra, en una comunidad específica en un tiempo determinado. En otras palabras el fundamento del enfoque teórico de la investigación es la Historia Oral la cual para realizar su trabajo se apoya en la entrevista oral con la cual se construye la fuente oral que, luego, se analiza a partir del estudio de los discursos de los testimoniantes, hermenéutica. Este proceso de investigación requiere, también, del entrelazamiento de los datos testimoniales con la información factual del proceso general histórico dentro de los cuales se ubica el fenómeno estudiado, así se logra una visión más viva del tema indagado.

³ De Garay, “Las fuentes orales”, 147.

Otros elementos de la estructura metodológica de la historia oral, implican el estudio de vida de los sujetos de investigación, a través de la prosopografía. Con los casos de estudio específicos, se procede a errear a producir través de las entrevistas, biografías que permitan el mejor acercamiento, en este caso, a las representaciones de la violencia de la guerra que se formaron en la experiencia de vida de los niños de la guerra. Así los datos de los testimonios y las fuentes escritas permiten elaborar una correlación entre la historia global y la historia local. Ese es otro componente que encontramos en esta forma de trabajo, pues el realizar estudios de caso permite ubicarlos en la historia global en la que ocurrieron. Otra particularidad de la historia oral es el hecho de que su enfoque ~~de trabajo~~ no aísla a los individuos de sus colectividades, pues con la determinación de atributos externos e internos de los sujetos de estudio, se puede discernir la interrelación que existe entre los niños de la guerra y las comunidades con las que vivenciaron el fenómeno bélico, y eso permite el estudio del grupo colectivo desde el cual se construye historia local, y, en este caso en particular, indaga sobre los mecanismos sociales que dicha comunidad puso en marcha para enfrentar la crisis de la guerra civil salvadoreña en los momentos de crisis.

Entonces el estudio se realiza desde la memoria de los sujetos de investigación. Por lo cual se considera que la memoria está compuesta por vivencias del pasado que toman la forma de representaciones sensoriales –imágenes-, pero que no son estáticas ya que están en constante reelaboración en una dinámica en la cual las colectividades ejercen una fuerte influencia en los recuerdos de los individuos. De esta manera un evento rememorado está cargado de la subjetividad que resulta de la interpretación de los grupos, memoria múltiple, de la influencia del presente en el evento y de la vivencia misma del individuo.

El acercamiento al recuerdo, en esta investigación se hace más desde el acercamiento de Halbwachs que de la aportación riconiana. Es así que el recuerdo no se toma como un dato absoluto del pasado en las mentes; todo lo contrario es una reconstrucción constituida por fenómenos muy diversos tales como interpretaciones desde el presente, o las reinterpretaciones elaboradas sobre él por antepasados. Halbwachs aporta otro elemento a esta dinámica del recuerdo. Nos afirma que los recuerdos son colectivos pues son elaborados en una dinámica constante en la que hay una interrelación de la representación individual y la de las visiones de los hechos o procesos históricos de los grupos. Al individuo le parece que los recuerdos sean independientes y propios, pero en

realidad son elaborados en un proceso dinámico de comunicación de las interpretaciones de las colectividades⁴. Es así como la realidad de las vivencias de la guerra de nuestros sujetos de investigación estará bastante alterada, pero buscando denominadores comunes en los distintos testimonios y sabiendo como escudriñar dichos recuerdo se buscará entenderlos y aproximarlos a la realidad vivenciada.

Los historiadores y conocedores del tema de la guerra civil salvadoreña, se han dedicado hacer análisis teórico sobre el conflicto desde una visión global tratando de comprender el fenómeno desde el Estado, de los grupos de poder, de los bandos en contienda y de las influencias de países extranjeros en el conflicto. A lo sumo habrá trabajos sobre sitios que fueron lugares emblemáticos en la guerra civil, pero no se olvide que la guerra tuvo impacto en todo el país en algunas zonas más que otras y en diferentes tiempos. De esta manera muchas de las localidades que sufrieron la guerra no han sido historizadas y hasta el momento han sido ignoradas en los estudios de la academia dejando de lado el precio que sus habitantes pagaron en términos de pérdidas materiales y vidas humanas como es el caso de la colonia Boques del Río en el contexto del municipio de Soyapango.

Sobre las vivencias de los niños se ha estudiado muy poco. La UCA ha publicado un par de artículos sobre la psicología social de la guerra en los que toca de manera tangencial el tema de los niños de la guerra salvadoreña⁵. En este desierto árido en el que difícilmente se encuentran oasis que ayuden a comprender y a paliar los efectos de la violencia de la guerra civil, esta es una de las pocas investigaciones que busca conocer las experiencias de vida de los niños de la guerra desde su subjetividad como individuos, miembros de una colectividad y desde la perspectiva del recuerdo, la memoria y la historia oral. Y no puede ser de otra manera, puesto que ya hace 27 años del fin del conflicto armado, la mejor manera para estudiar su historia reciente es desde una perspectiva que se enriquezca con el uso de fuentes orales.

⁴ Halbwachs, Maurice, "Fragmentos de la memoria colectiva", consultado el 9 de marzo, 2019, <https://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n2/15788946n2a5.pdf>

⁵ Martín-Baro, Ignacio ed., *Psicología social de la guerra* (San Salvador: UCA editores, 2000)

Bosques del Río, Una Colonia Olvidada por la Historiografía Salvadoreña

Con la industrialización de Soyapango en la década de los años 60s del siglo XX, la urbanización de dicho municipio se constituyó en una acuciosa necesidad. Es de esta manera que en los años 60's se inició la construcción de colonias en el centro de Soyapango; sin embargo no fue sino hasta finales de los 70's y principios de los 80's cuando se empezó a urbanizar las periferias de Soyapango. Se construyeron muchas colonias entre ellas la Colonia Bosques del Río la cual es el vecindario en el que se investigó la experiencia de vida de los niños de la guerra civil.

La Urbanización Bosques del Río fue el contexto de esta investigación. El marco temporal del estudio es el de la época del conflicto de la Guerra Civil salvadoreña, 1980-1992. La colonia Bosques del Río se construyó como una colonia dormitorio para los trabajadores de las empresas industriales del municipio de Soyapango. Inicialmente sus habitantes fueron en su mayoría trabajadores de las empresas de dicho municipio pero con el declive de la industria manufacturera del país, así como el desarrollo del conflicto de la guerra civil los habitantes se convirtieron con el pasar del tiempo en originarios de diversas zonas del país, y hasta han llegado a ser trabajadores de lugares fuera del municipio como Santa Tecla.

Bosques del Río es una colonia periférica que se encuentra al Este del municipio de Soyapango. La colonia colinda con el municipio de San Bartolo el cual está separado con Soyapango por el Río las Cañas. La Urbanización Bosques del Río está ubicada en una zona de muchos accidente geográficos, cerros. Durante la guerra la Colonia Bosques del Río tuvo una posición estratégica militar pues se encontraba muy cerca de puestos militares de diferentes ramas de la FAS.

En la tabla 1, se presenta información relacionada al contexto de la investigación, ésta es información concerniente a uno de los objetivos de investigación que busca conocer datos sobre la urbanización Bosques del Río. Los parámetros relacionados tienen que ver principalmente con información que no se puede recabar en la Alcaldía del Municipio de Soyapango y que es esencial para conocer la historia de la urbanización, el grupo social que

la habitó durante la guerra y datos sobre su construcción. Se ha organizado la información de los testimoniantes que aportaron datos al respecto, en este caso de un universo de cinco sólo cuatro aportaron más de algunos datos como se muestra a continuación:

**TABLA I
COLONIA BOSQUES DEL RÍO**

	AÑOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN	DATOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA	APARIENCIA DE LA COLONIA DURANTE LA GUERRA	HABITANTES DE LA COLONIA DURANTE LA GUERRA CIVIL
NAV	1980-1981	La colonia fue construida en forma por etapas por eso el nombre de la calles es circunvalación. También vendieron lotes donde la gente construyo casas. (Síntesis)		Obreros de sitios industriales
CAF	1979-1981	La 4° etapa está construida en terrazas por ser el lugar la pendiente de un cerro	Un sitio urbano rodeado por cerros deforestados	Obreros de la industria y fábricas
MCP				Obreros de la industria, fábricas de Soyapango.
MIF				Trabajaban en fábricas

De los datos de los testimonios, organizados en la tabla I, se logra conocer que la colonia no fue construida toda al mismo tiempo sino que se construyó por etapas entre los años de 1979 a 1981. Estos son aportes de los testimoniantes que han habitado esa colonia desde que estaba siendo construida. Napoleón señala que la colonia se urbanizó en forma de U y por etapas consecutivamente. Carlos señala que la etapa cuatro por ser parte de la pendiente de un cerro se construyó en terrazas donde se montaron casas individuales. Entonces durante el auge de la guerra la colonia ya estaba construida y era prácticamente un sitio urbano que colindaba con el Río las Cañas, el aeropuerto de la Fuerza Aérea Salvadoreña y que estaba rodeado por cerros del lugar. Con respecto a los habitantes, los cuatro informantes son claros cuando indican que la colonia fue habitada durante la guerra por personas de la clase trabajadora las cuales laboraban en la industria del municipio de Soyapango, principalmente en fábricas manufactureras.

La Guerra llega a la colonia Bosques del Río

La historiografía de la guerra civil salvadoreña considera que este acontecimiento histórico ocurrió entre los años de 1980 y 1992. Para el estudio de este periodo de doce años de guerra civil, se toma como referencia importantes cambios políticos que ocurrieron, así como la misma evolución de la guerra, su desarrollo bélico e importantes puntos de inflexión que la marcaron. Un importante referente, también, lo son las prácticas violatorias de los derechos humanos⁶. De esta manera el periodo de la guerra se ha dividido en cuatro subperiodos que están muy bien definidos y que han sido cotejados atendiendo a los parámetros ya mencionados⁷.

De los cuatro subperiodos, el primero enmarca los años de 1980 y 1983. Es la época en la que se institucionaliza la violencia, pues la FAS ataca indiscriminadamente a poblaciones civiles, hay aparición de terrorismo de escuadrones de la muerte y acciones represivas ilegales que tienen como propósito eliminar toda clase de oposición política. En esta época también surge el FMLN y el partido de extrema derecha ARENA; es el tiempo en el que se registra mayor número de violaciones de derechos humanos y asesinatos.⁸ El segundo periodo va de 1983 a 1987. Las características de estos cuatro años son violaciones de derechos humanos en los enfrentamientos armados, reducción en el accionar de los escuadrones de la muerte, aunque surge una nueva organización que se denominaba Ejército Salvadoreño de Salvación. Por parte de la guerrilla, el FMLN logra aumentar su control territorial como resultado del fortalecimiento de su estructura militar, pero al mismo tiempo realiza ataques a alcaldías, asesina alcaldes, realiza secuestros y llega a plantar minas que tanto daño le ocasionaron a la población salvadoreña. El tercer intervalo acota los años de 1987 y 1989. En 1987 los Acuerdos de Esquipulas facilitan el reingreso de líderes de izquierda al país y su inserción en el espacio político, sin embargo en estos dos años ocurre también un estancamiento en el proceso del dialogo por la paz. Asimismo sucede que las instituciones del Estado muestran complicidad y negligencia en la violación

⁶ Informe de la Comisión de la Verdad, pág. 17

⁷ Para una periodización alternativa y que contrasta la explicada aquí, se recomienda consultar el libro del historiador Ricardo Rivera quien la explica de manera detallada en su compilación de artículos personales que publica en su libro: *Tiempos de Transición: la humanidad entre Caín y Abel (1979-2014)*, págs.. 6-16

⁸ Informe de la Comisión de la Verdad, págs. 18 y 19.

a los derechos humanos. Por su parte el FMLN continúa con los secuestros, realiza ejecuciones sumarias de gente relacionada a la FAS o al GOES. Por último tenemos el lapso de tiempo que está delimitado entre 1989 y 1991. Aquí es cuando se da la Ofensiva de 1989, conocida popularmente como Ofensiva Hasta el Tope, durante la cual la guerrilla se guarnece en zonas urbanas habitadas por poblaciones civiles para llevar a cabo la mayor ofensiva de los doce años de guerra. La FAS, por otro lado, durante la misma ofensiva realiza ataques indiscriminados en los centros urbanos los cuales son bombardeados y ametrallados por la fuerza aérea. A pesar de todo este accionar bélico el balance de fuerza de los contendientes y la geopolítica internacional, llevan a las partes beligerantes al proceso de negociación de la paz.

En un cambio de enfoque de lo global o lo regional hacia lo más local en esta investigación se ha buscado conocer, como objetivo secundario y necesario, el impacto que todo este accionar bélico de la guerra civil salvadoreña tuvo en la cotidianidad de los niños de la colonia Bosques del Río. Su experiencia de vida en el conflicto es precisamente la razón por la cual los denominamos niños de la guerra, pues vivieron tanto la guerra psicológica como la violencia derivada de ésta. En una sección de las entrevistas se trató de conocer cuáles fueron las acciones políticas y bélicas de la guerra que afectaron las vivencias en la colonia y que vivió toda la comunidad entre ellos nuestros sujetos de investigación. El propósito es no dar por sentado algo que ya se sabe que aconteció en la guerra, algo que es lógico que acontezca en las conflagraciones humanas; todo lo contrario se busca sistematizar con la información recabada en las entrevistas las experiencias de vida en la guerra para tener un basamento desde donde, luego, se pueda estudiar las representaciones y la subjetividad en las mentalidades de los niños de la guerra en la colonia Boques del Río. Es un error que asumir que en todos lados la guerra llegó con la misma intensidad y que tuvo el mismo impacto ya que por las propias particularidades de la dinámica histórica eso no es el caso y no se puede generalizar.

En la tabla II que se presenta a continuación, se organiza la información de los testimoniantes con respecto a las vivencias de la guerra en la colonia Boques del Río. En concreto se registra en dicha tabla las acciones bélicas y políticas que según los testimonios acontecieron durante la guerra así como los efectos que vivenciaron de dichos hechos.

TABLA II
ACCIONES BELICAS Y POLÍTICAS QUE IMPACTARON EN LA
COTIDIANIDAD DE LOS HABITANTES DE BOSQUES DEL RÍO

TESTIMONIALES	ACCIONES MILITARES	ACCIONES DE LA GUERRILLA	ACCIONES DEL ESTADO	ESCUADRONES DE LA MUERTE	EFECTOS DE LA GUERRA
<p>CAF (Carlos Alfredo Flores)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fosa común con cadáveres masacrados por el ejército de posibles combatientes guerrilleros. ✓ IncurSIONES del ejército en la colonia y su periferia. ✓ Patrullajes aéreos nocturnos de la Fuerza Aérea. ✓ Ataques aéreos en la colonia y sus alrededores. ✓ Levas forzosas. ✓ Requisas de los militares a los jóvenes. ✓ Jet de la Fuerza Aérea que se estrelló en un cerro frente a la colonia. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Torres derribadas con bombas. ✓ La Ofensiva del 89 fue la que más afecto la colonia en la guerra. ✓ Vecinos lisiados por minas guerrilleras. ✓ Propaganda en el centro de SS. ✓ Presencia de derribamiento de poste con bomba cuando iba a la casa de la escuela. 	<p>Propaganda en los medios de comunicación a favor del gobierno y sus políticas contrainsurgentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los rumores eran que sacaban gentes de las casas de la colonia y las desaparecían. ✓ Rumores de gente que aparecía muerta en el río. ✓ Gente extraña haciendo preguntas sobre política en la colonia. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Escases de alimentos durante la ofensiva del 89. ✓ Balaceras frecuentes en los alrededores de la colonia ocasionalmente. ✓ Asesinato de compañeros de clases. ✓ Presencia de gente herida durante balaceras cuando estaba bien pequeño. ✓ Una semana atrapada en la colonia sin alimentos. ✓ Economía. ✓ Apagones de luz. ✓ Bloqueos de calle por movimientos de masas. ✓ El hermano se fue a EEUU por que la violencia no le permitía realizar su trabajo en Oriente. ✓ Saqueo del Selectos por la gente que no tenía comida. ✓ Cortes de agua. ✓ La gente no podía ir al trabajo por balaceras, paros, etc. ✓ Presencia de asesinato de una señora en el centro de

					Soyapango frente a la Defensa Civil.
NAV (Napoleón Alejandro Villa Herrera)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Requisas frecuentes de la policía nacional a estudiantes. ✓ Cateos del ejército en las casas de la colonia. ✓ Fosa común con 200 cadáveres masacrados por el ejército de posibles combatientes guerrilleros. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Ofensiva del 89 fue la acción de la guerrilla que más afecto la colonia. ✓ Actos terroristas conocidos por los medios de comunicación. ✓ Apagones de luz por sabotajes en la colonia. ✓ Postes y subestaciones dinamitadas en los alrededores de la colonia. ✓ Toma de la colonia. ✓ Secuestro de la casa del testimoniante en la ofensiva del 89. ✓ Paro de buses. ✓ Estructuras urbanas guerrilleras quizá habían en la colonia. 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ “Mi papá me contaba de que generalmente amanecía gente en el río, o sea prácticamente, vaya por la misma situación ya que porque el río arrastraba o porque lo iban a aventar allí amanecía gente...” ✓ Asesinato de director de colegio. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Afecto la economía nacional. ✓ Los negocios fueron saqueados durante la ofensiva del 89 por la gente que no haya alimentos. En la colonia de Los Ángeles saquearon el supermercado y el centro comercial. ✓ Combates en los alrededores de la colonia, se oían lejos. ✓ Enfrentamientos fuertes entre guerrilla y ejército. ✓ La gente le saqueo la tienda durante la ofensiva del 89.
MCP (Martín de Jesús Coreas Pineda)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soldados patrullando la colonia. ✓ Levas forzadas en lugares fuera de la colonia como Guazapa. ✓ Toques de queda. ✓ Un helicóptero estrellado en un cerro. ✓ Los soldados paraban a los jóvenes para registrarlos y los aconsejaban, comportamiento paternalista. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vecino de nombre Noé se metió al ejército pero quedo lisiado por una mina de la guerrilla. ✓ Durante la guerra los guerrilleros lo detuvieron a él y sus amigos y les aconsejaron que se fueran a sus casas. 			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Saqueo del Superselectos en la Ofensiva del 89. ✓ La ofensiva afectó más la colonia en la guerra. ✓ Apagones de luz. ✓ La guerra afectó la economía. La empresa donde trabajaba el papá cerro.
MIF (Marina Isabel Flores)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cateos. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Guerrilleros atravesando la colonia. ✓ Dañaron casas para poder movilizarse entre ellas, les hicieron huecos en paredes. ✓ La Ofensiva del 89 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aparecimiento o de muerto en la colonia. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Balaceras ✓ Escases comida en la Ofensiva del 89.

		afectó la colonia.			
YESSICA (No quiso compartir su nombre ni información)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ofensiva del 89 ✓ Ataques aéreos. 				

La información de los testimonio se organiza en la tabla II, de acuerdo, al sujeto entrevistado y según parámetros sobre los efectos de la guerra en la urbanización, la clase de hechos de guerra que se hicieron sentir en dicho lugar y sobre los grupos beligerantes que las llevaron a cabo. De nuevo en esta tabla se incluyen solamente los testimonios de los sujetos que decidieron aportar datos al respecto. Para los informantes cuyas casillas están en blanco, el caso es que no se obtuvo información de ellos sobre los temas en cuestión por una razón u otra.

Con respecto a las acciones de guerra realizadas por las instituciones militares en la colonia Bosques del Río, la tabla II muestra datos valiosos. Hubo en dicha colonia incursiones frecuentes del ejército que requisaban a los jóvenes. Según Carlos en estas requisas, los soldados se mostraban prepotentes y amenazantes con los jóvenes, aunque nunca llegó a experimentar violencia por parte de los grupos castrenses. Todo lo contrario narra Martín, pues según él, aunque es verdad que los jóvenes eran requisados, ellos no experimentaban actitudes amenazantes. Los soldados mostraban una actitud paternalista, pues aconsejaban a los jóvenes sobre el peligro de andar en las calles y el sufrimiento de los padres si algo le pasaba a uno de sus hijos. Todo lo contrario ocurría si a los jóvenes se les encontraba portando drogas o haciendo algo indebido, en este caso se les aplicaba disciplina militar. Tres de los testimoniantes afirman haber estado en riesgo de ser reclutados, no obstante las levas nunca fueron en la urbanización sino que ocurrían en lugares fuera de ella cuando por alguna razón los entrevistados salían de su vecindario. Entre otras experiencias, los informantes hablan de cateos frecuentes en las casas de la colonia por parte de los militares y patrullajes aéreos nocturnos por parte de la Fuerza Aérea. Martín recuerda los toques de queda y recuerda la ocasión en la que se estrelló un helicóptero en un cerro frente a la colonia, en este caso hay una confusión ya que Carlos señala que fue un jet y no un helicóptero el estrellado. Señalan los informantes que la

Ofensiva del 1989 fue el hecho de guerra que más afectó la colonia y entre sus resultados hubo una fosa común de combatientes guerrilleros que perdieron sus vidas, hubo también ataques aéreos y de infantería que afectaron al vecindario. La fosa pasó por años frente a la colonia hasta que un grupo de antropólogos recuperó las osamentas a principios de la década de los 90s. La información de Marina y Yessica sirven para verificar los datos, pero en sí estas testimoniantes no aportan información relevante.

Como se puede ver en los testimonios y la información de estos que se organiza en la tabla II, el accionar de la guerrilla no fue constante en la colonia, aunque no se descarta el hecho de que hubiera más de alguna célula guerrillera como lo señala Alejandro. Pareciera que el control de colonia siempre estuvo en manos del ejército que constantemente patrullaba y que tenía espías en el lugar⁹. Pero eso sí hubo acciones de manera intermitente en la colonia por parte de la guerrilla entre estas están los sabotajes a la estructura eléctrica del lugar, especialmente a las subestaciones que por el lugar pasan. Es así como las torres de los cerros del lugar todas estaban caídas por haber sido dinamitadas. Carlos señala la experiencia que vivió cuando él y un grupo de alumnos de la escuela se dirigían a sus casas después de clases. Según él, los terroristas esperaron que los alumnos pasaran por una cuadra para segundos después bombardear un poste de luz en la colonia San José que está a la par de Bosques del Río. También mencionan los testimoniantes que debido a sabotaje de la guerrilla experimentaron paros de buses. Asimismo señalan que adolescentes muy jóvenes de la colonia que ingresaron al ejército resultaron lisiados como resultado de haber tropezado con minas de tierra de la guerrilla. Martín habla de un muchacho llamado Noé y Carlos menciona a otro vecino adolescente conocido como Cisco a los que les aconteció semejante desgracia. Así Noé, el Mecha y Francisco son dos jóvenes identificados como niños combatientes que resultaron afectados durante el conflicto.

Un espacio especial requiere el tratamiento de la Ofensiva de 1989 porque fue el hecho bélico que más afectó a la colonia Bosques del Río durante la guerra. Hasta entonces, señala Alejandro, que se conocía sobre los grandes ataques de la guerrilla sólo a través de los medios de comunicación. No obstante, fue con la Ofensiva Hasta el Tope que la guerra

⁹ Uno de esos espías es el caso de un muchacho como de 15 años de alias Mecha (conocido así porque siempre portaba revolver, arma a la que se le llama mecha) que fue asesinado supuestamente por la guerrilla en la colonia Bosques del Río durante la Ofensiva de 1989.

se volvió más tangible en el vecindario, pues la colonia fue ocupada por grupos fuertemente armados de la guerrilla que se enfrentaron con las FAS en un combate en el que los resultados fueron desastrosos para toda la comunidad. Marina comenta que durante la ofensiva frente a su casa pasaron grupos de guerrilleros dirigiéndose hacia la línea del tren, pero por desconocer ella de la guerra, los confundió con policías y militares: “[...] y pasaron los guerrilleros. Iban mujeres y hombres. Yo como en ese tiempo era ignorante, no sabía y yo decía que eran policías y pasaron. Entonces y pasaron saludando: “Buenas tardes”; “Buenas tardes”. Cuando ellos que iban bajando así para meterse a la línea del tren aquí abajo, cuando asomo mi tía y asomo y me dijo: “Maritza y que estás haciendo aquí en la calle, aquí te estamos esperando con el niño. Dentráte, vos oí la balacera.” Cuando se oyó la balacera, vos”¹⁰.

Las experiencias de los testimoniantes son interesantes y cada uno vivió con diferente intensidad los hechos. Empero por ser los testimoniantes niños o adolescentes, durante la ofensiva los padres para salvaguardarlos los mantuvieron encerrados, y esa es la razón por la que muchos de los datos de sus testimonios los llegaron a conocer por vía de la gente adulta, de sus padres, que de forma directa y personal vivieron los hechos. Martín comenta que el día de la ofensiva él un grupo de niños andaban buscando mangos en un riachuelo al otro lado del río cuando un helicóptero les disparó, pero afortunadamente no hirió a nadie. También menciona que se encontraron un grupo de guerrilleros cuando ya volvían a sus hogares, estos le dijeron que la guerra ya había empezado y mejor era que se fueran de inmediato a sus casas. El caso más calamitoso es el de Alejandro ya que su casa por estar bien construida no sólo fue ocupada por los guerrilleros sino que al tener su familia una tienda bien surtida fue saqueada por los habitantes de la misma colonia que no tuvieron acceso a víveres ni agua como efecto de la misma confrontación durante un periodo aproximado de dos semanas. Esa misma razón llevo a los habitantes de la colonia Bosques del Río y de las otras colonias vecinas a saquear el centro comercial de los Ángeles y sus negocios tales como el supermercado Selectos y una pastelería entre otros negocios. Finalmente, comenta Alejandro, que él y sus hermanos menores fueron llevados a

¹⁰ Marina Isabel Flores. Entrevista realizada el 24 de mayo de 2019 en la Colonia Bosques del Río, municipio de Soyapango. Carlos Alfredo Flores.

por sus padres a la casa de unos vecinos donde estuvo más menos seguro hasta que finalizó la ofensiva. Hubo un momento en el que vivenció un momento confuso en el que hubo gritos y disparos pero sólo los escucho y nos los vio.

Otro testimonio que aporta datos interesantes sobre la ofensiva es el de Carlos Flores. Este testificante señala que durante dos semanas él y su mamá se mantuvieron encerrados en la casa comiendo solamente arroz durante todo el día, pues todas las tiendas estaban cerradas y no había acceso a víveres, tampoco había agua y el servicio de electricidad se había cortado. Indica que su madre salía con alguna frecuencia de la casa para tratar de contactar a los jefes de la fábrica en la que trabajaba y para conseguir alimentos, sin embargo por el caos en el que se encontraba Soyapango no le fue posible realizar dichas acciones. En uno de esos viajes, comenta Carlos, que la mamá regreso contando que había encontrado muchos muertos y que de la misma colonia les estaba dando fuego y enterrando en una fosa común para evitar enfermedades. Alejandro señala que por lo que ha conversado con los vecinos parece que los cadáveres eran de unos 200 guerrilleros que habían perdido la vida luchando contra el ejército, aunque es muy probable que exagere el número, la versión según los vecinos es que bastantes cadáveres quedaron enterrados en dicho lugar. Martín, Yessica y Marina confirman los hechos de estas fosas comunes pero no da mayor información al respecto.

En esta colonia, según los testimonios, la propaganda del Estado se hizo presente mediante los medios de comunicación. La televisión y la radio eran importantes mecanismos de comunicación a los cuales todos los obreros de la colonia tenía acceso, por esa razón estaban más expuestos a la propaganda del Estado la cual reducía el fenómeno de la guerra en términos de buenos y malos. Es probable que por esta influencia de la propaganda del Estado todos los entrevistados como Marina, Alejandro, Yessica, Martín y Carlos hayan comentado que sus familias durante el conflicto apoyaban al gobierno y no a la guerrilla. Al menos eso señala Carlos cuando comenta que se identificaba su familia con el gobierno por la influencia de los medios pero también de las opiniones de los jefes y dueños de las empresas donde trabajaba su madre; es hasta que llega a la universidad que su opinión sobre la guerra cambia, aunque para ese entonces ya había terminado.

Aunque la frase escuadrones de la muerte no es mencionada por los testimoniantes, el accionar de estos grupos ilegales, también se deja sentir en la urbanización y más que todo en su periferia. Tanto Martín, Alejandro, Marina y Carlos señalan que constantemente hay rumores de cadáveres que aparecen en la colonia y en sus alrededores sobre en el río las Cañas. Es interesante ver como señalan que aunque el rumor existe la gente se niega a hablar sobre estos hecho y tiene sentido, pues un contexto tan violento y de falta de seguridad cualquiera podría haber sufrido el mismo destino en esa época. Carlos señal haber escuchado de vecinos que algunas personas eran sacadas de sus casas y que eran desaparecidas; de la misma forma indica que de vez en cuando aparecían en la colonia sospechosos que andaban haciendo preguntas sobre la política. La gente al ser abordada por estos individuos contestaban que ellos no se metían en nada y que no sabían nada; es³ fue precisamente el caso del hermano de Carlos que fue abordado por un desconocido que le empezó hacer preguntas sobre la guerra, sobres sus apoyos políticos, a lo cual el hermano contesto muy inteligentemente al igual que la demás gente que no sabía nada al respecto. Por otra parte Alejandro señala que el asesinato del director de un colegio conmocionó a muchos estudiantes de Soyapango. Los estudiantes, niños y adolescentes de escuelas y colegios, quedaron temerosos por dicho hecho.

En general se puede afirmar que la guerra afecto a la colonia Bosques del Río de múltiples maneras pero con diferentes intensidades en el tiempo de duración del conflicto. La colonia sufrió el embate por lo ya descrito anteriormente del ejército, la guerrilla y los escuadrones de la muerte, así como también fue bombardeada con propaganda gubernamental a través de los medios de comunicación. Un punto de inflexión durante la guerra para los habitantes adultos y pequeños en la urbanización fue 1989 cuando la guerra con la ofensiva se volvió más dura y llego con más fuerza al vecindario. Antes y después de este año, la guerra se vivió con la propaganda del Estado en los medios de comunicación. En la periferia de la urbanización no se veían pero se escuchaban tiroteos que mantenía a la gente alarmada y temerosa. En esos tiempos personas eran desaparecidas y aparecían cadáveres en sus alrededores, especialmente en el Río las Cañas; asimismo había que vivir el constante patrullaje, requisas y cateos de la FAS. En las noches la Fuerza Aérea realizaba vuelos en toda la región según los testimoniantes “cuidaban la colonia. De igual forma la

guerrilla mantenía la tensión con ataques a la infraestructura eléctrica de los alrededores con ataques que realizaban, asimismo, en los alrededores de la colonia.

Ya de forma indirecta la guerra ocasionó un desgaste económico que afectó a la población, asimismo los sabotajes afectaron la infraestructura de los servicios básicos. Martín cuenta que la fábrica en la que su padre trabajaba cerró, por lo cual se perdieron muchos empleos. Carlos comenta que su hermano al ya no poder seguir vendiendo medicamentos veterinarios en Oriente, tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos. Durante todo el periodo de tiempo que duró la guerra civil se careció por periodos prolongados de tiempo en la colonia de los servicios de luz y agua por lo que la gente tuvo que comprar lámparas Coleman, y muchas mujeres se vieron obligadas a ir a lavar la ropa al mismo río las Cañas de donde también llevaban el agua hasta sus casas en cantaros las más de las veces con la ayuda de sus familiares arriesgándose a bajar entre laderas y barrancos.

La Infancia Perdida

Es indudable que la guerra interrumpió la rutina diaria de la gente en la comunidad Bosques del Río de forma permanente pero, con todo eso, la guerra no era todavía tan fuerte y directa como en otras partes de El Salvador en el sentido de que las acciones armadas ocurrían en la periferia de la colonia. Los efectos sí se hacían sentir pero eran resultado de acciones alejadas del lugar o tenían que ver con lo político, así había cortes de servicios básicos como agua y luz, la economía se vía afectada, y estaban los rumores sobre los desaparecidos y los cadáveres en el río de los que –como se ha visto en los testimonios– no se sabía nada o por lo menos en esa atmosfera de temor nadie se atrevía a comentar. A medida que transcurrió el tiempo en la década de los 80s, la guerra se volvió más permanente e incrementó su violencia y efectos con lo cual el diario vivir en la comunidad se volvió más complicado y aun cuando los niños entrevistados pasaban encerrados en sus hogares por protección a la guerra como medida precautoria de sus padres, los infantes empezaron a entrar más en contacto con la violencia y psicológica de la guerra de dos maneras: la propaganda de los contendientes y las propias acciones bélicas que se recrudecieron con la ofensiva guerrillera de 1989.

Así la tensión de la guerra empezó a permear más en la comunidad tanto en las vivencias de las rutinas diarias como en la percepción de la vida y la resignificación que a

éstas y al fenómeno bélico se les asignaba. ¿Cómo se reflejó todo esto en las vivencias de los niños? ¿De qué manera los afectó psicológicamente y físicamente? ¿Qué quedó en sus memorias y qué representaciones se formaron de dicho suceso? En tabla III, con el propósito, de conocer las representaciones de la guerra en los niños se presenta información organizada sobre las imágenes de la guerra recordadas; la explicación que le daban al fenómeno de la guerra y sus efectos, así como las emociones y sentimientos que experimentaron durante dicho periodo histórico.

TABLA III
MEMORIA DE LA GUERRA DESDE LA INFANCIA

Testimonio	Interpretación de la guerra	Experiencias de la guerra	Emociones durante el accionar de la guerra	Comportamiento de la comunidad
<p>CAF (Carlos Alfredo Flores)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soldados prepotentes requisando a los jóvenes, pero nunca hicieron nada malo. ✓ “Bueno, para mí fue como una crisis, algo incomprensible porque nadie me lo explicaba, verdad, pero uno se siente como que está viviendo un fenómeno malo que nunca va a termina, y que no logra comprender bien, aunque en mi caso, a medida yo iba creciendo yo tenía curiosidad por leer periódicos y leer libros. Entonces mi curiosidad de leer textos me ayudo a entender la guerra [...]” ✓ Los medios de comunicación lo hacían a uno pensar que unos eran buenos y otro malos. ✓ Apoyaban al gobierno debido a 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Balacera cerca de la escuela cuando estaba en 1° grado y por eso evacuaron a los niños. ✓ Escuche una señora baleada que pedía ayuda en una balacera. ✓ Aviones disparando a la colonia BR en el 89. ✓ Soldados cateando casas. ✓ Torres dinamitadas en los alrededores de la colonia. ✓ Jet de guerra estrellado frente a la colonia en un cerro. ✓ Guerrilleros pasando por los pasajes de la colonia en la O. del 89. ✓ 2 semanas de escasez de alimentos por la O del 89. ✓ La mamá le informó sobre la fosa común en la entrada de la colonia en la O. 89. ✓ Patrullajes en la 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ [...]Porque fíjate que hace poco fui a la universidad e hicieron algo artístico pusieron como cadáveres en toda la u. yo cuando de llegue de repente vi y vi que todo teatro, pero me fui a dar la clase y con un temor, anduve sintiendo como que estaba en la guerra.” ✓ Confusión cuando escucho una señora baleada como resultado de un enfrentamiento armado. ✓ Explosión de bomba que boto un poste cuando iba de la escuela a la casa. ✓ Temor al ver gente herida en la tv. ✓ Temor y confusión cuando lo salvaron los pasajeros del bus de ser reclutado. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuando estaba pequeño iba a la escuela, iba a la iglesia con mi mamá. ✓ En el diario vivir ibas a la escuela, algunas veces a la iglesia pero eso se interrumpía en las balaceras.

	<p>los medios y a la influencia de los dueños de las fábricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ [...] pero para ese entonces si me preguntaras yo te diría que no sabía porque había guerra, lo único que yo pensaba que era normal, pues sí que la gente se estuviera matando.” ✓ En un momento de necesidad se ora y se pide ayuda para que nada malo le pase a uno. ✓ La guerra nadie te la explica, escuchas en los adultos la misma propaganda de los medios. 	<p>colonia de la FAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Soldados requisando a jóvenes con prepotencia y amenazas. ✓ Reclutamiento. ✓ Presencio el asesinato de una señora por parte de los miembros de la fuerza civil. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ [...] sentís miedo tristeza y desesperación, verdad, pues, ¿Cómo va a terminar esto?” ✓ “[...] yo ese trauma a mí me preocupaba bastante cuando la veía (la mamá) histérica, desesperada, preocupada. Me preocupaba que perdía el control, medio oía una bala y salía corriendo a ocultarse, a buscar un lugar donde ocultarse.” ✓ La violencia en la infancia no se comprende mucho y por eso uno se adapta a ella, pero no deja de causar temor. ✓ Quedan traumas en el subconsciente pero uno los desconoce. 	
<p>NAV (Napoleón Alejandro Villa Herrera)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En 1992 La Firma de los Acuerdos de Paz, nos permitió vivir tranquilos. ✓ En la ofensiva de 1989, la guerrilla hacia propaganda en la colonia con alta voces. ✓ Con la familia, los padres no discutían sobre la guerra. ✓ A través de los medios se mantenía informados sobre la guerra. ✓ La religión durante la guerra les servía como consuelo. ✓ “[...] hacíamos una pequeña oración antes de, por la 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El asesinato del director del colegio Albert Einstein. ✓ La colonia Libertad cerca de donde estudiaba estaba abandonada por la guerra y su infraestructura mostraba paredes con boquetes y metralla. ✓ En el 89, los guerrilleros se tomaron su casa y la tienda que tenían fue saqueada por la gente. ✓ La mamá le dijo que andaban extranjeros combatientes en la 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El asesinato del director impacto a los estudiantes de la zona y los dejó temerosos desde ese entonces. ✓ Cuando viajaban en el bus hacia las canchas, los eds. sentían un temor constante. ✓ Debido al sufrimiento, el papá no quiso involucrarse en nada de la guerra. ✓ “Gracias a Dios, todos en el grado, todos sobrevivimos. Había grados que sí faltaron dos o 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menciona que algunos vecinos, muchachos, se incorporaron a la guerrilla en la ofensiva del 89. ✓ Los miembros de la comunidad durante la ofensiva del 89: “[...] Yo solo me acuerdo que solamente era una corredera y gritos. Toda la mañana, ya a media mañana, calculada porque ni siquiera tenía un reloj a la mano, se empezaron a

	<p>misma situación, verdad, por sí uno no amanecía, decía uno por lo menos uno le da gracias a Dios al terminar el día y pidiendo protección para las actividades del siguiente día [...]"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gracias a Dios la guerra no le dejó ningún trauma, aunque "pueda que sí o algo". Cómo la tv no pasó programas violentos, debido a eso no quedamos locos en el contexto de la guerra. ✓ La guerrilla para ganar simpatizantes era amable con la gente. ✓ Los mercenarios andaban perdidos y hablaban inglés por eso no lograron ubicarse. ✓ Apoyaban al gobierno. 	<p>O. del 89 y que andaban perdidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuando se escuchaban acciones de guerra cerca cerraban la tienda. ✓ La guerrilla cuando se tomó la tienda, no les robó, ni los dañó, aunque afectaron un poco la infraestructura de la casa. ✓ En la Ofensiva del 89, combatientes perdieron la vida y fueron enterrados en una fosa común. ✓ En la colonia Morazán murieron mercenarios que hablaban inglés y que eran negros. 	<p>tres niños que ya no llegaron por qué no sabíamos hasta el momento algunos dicen que fueron a Estados Unidos y otros salieron huyendo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ En la ofensiva del 89: "[...] Yo solo me acuerdo que solamente era una corredera y gritos. Toda la mañana, ya a media mañana, calculada porque ni siquiera tenía un reloj a la mano, se empezaron a oír, sí se oyeron disparos. Como te digo sólo se oían gritos y disparos. Órdenes y contraórdenes se oían." ✓ "A mí me daba miedo y se me imaginaba que iba a caer una bala aquí en el techo para dentro." 	<p>oír, sí se oyeron disparos. Como te digo sólo se oían gritos y disparos. Órdenes y contraórdenes se oían [...]"</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Como niño iba a la escuela, ayudaba en la tienda.
<p>MCP (Martín de Jesús Coreas Pineda)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apoyaban al gobierno. ✓ El papá sólo les decía que la guerra era algo político. ✓ La guerra afectó lo político. ✓ El pastor le daba fortaleza y oraban para que dios los protegiera de las balaceras y la guerra. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante la O. 89 atacados por un helicóptero cuando venían de traer mangos en esa misma ocasión se encontró con guerrilleros combatientes que les recomendaron que se fueran para la casa. ✓ Como pasaba en la casa no se dio cuenta de lo que pasó en la guerra lo que sabe es porque se lo comunicó la gente. ✓ Para de buses por 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante la guerra, uno pensaba que ya no iba a vivir. Durante las balaceras se planteaba la idea de la muerte. ✓ La guerra lo dejó temeroso y espera que ese fenómeno no se repita. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iba a la iglesia, a la escuela, ayudaba a la mamá a repartir tortillas y hacia la limpieza.

		<p>quema de llantas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Un avión disparaba a guerrilleros en un cerro. ✓ Recuerda patrullajes de soldados. 		
<p>MIF (Marina Isabel Flores)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Apoyaban al gobierno. ✓ Sobre la guerra no sabe mucho, ella pensaba que en la guerra los soldados se peleaban con la policía y con los guerrilleros. ✓ La mamá le hablaba sobre la guerra pero a ella se le olvidaba. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ En una bodega vio muertos y heridos. ✓ Durante la guerra, la O. 89 se escaseo la comida y tenían que atravesar el río para comprar alimentos muy caros en las Cañas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuando iban a la escuela o a la iglesia, las balaceras interrumpía la cotidianidad porque podían matar niños. ✓ Al principio quedan traumas de la guerra pero ya terminada desaparecen. ✓ Sí, nos afectó bastante porque ahí andábamos con miedo, salíamos a comprar, hacer un mandado con miedo. Una bala perdida podía este caernos a nosotros. Entonces allí nos daba miedo. ✓ Durante las balaceras se preocupaba porque a sus familiares les pasara algo. ✓ Se alegró cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, pues ya todos iban a vivir en paz. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante la guerra los niños pasaban encerrados y no los dejaban salir.
<p>YESSICA (No quiso compartir su nombre ni información)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante la guerra no la dejaban salir y la mantenían en la casa. ✓ Rezaban durante la guerra, pero no iban a la iglesia porque era muy peligroso. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Balaceras. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bueno yo pensaba que como que era el fin del mundo como yo era pequeña, va. Entonces no me habían explicado ni nada. Pero sí, yo me afligía, va y todo eso. ✓ Los eventos de la guerra como 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iba a la escuela, a la iglesia y ayudaba en la limpieza cuando estaba pequeña.

En la tabla III, la columna sobre las experiencias de la guerra, no hace más que ratificar lo que ya se había descrito anteriormente sobre la violencia de guerra vivida por la comunidad de Bosques del Río y, por tanto, los niños. Un aspecto nuevo a considerar con esta información es la gravedad de algunos eventos vividos de manera personal por los testimoniantes de la investigación. En el caso de Carlos Flores hay unos eventos que llaman la atención. El testigo menciona haber presenciado el asesinato de una señora en el centro de Soyapango a plena luz del día; asimismo señala que en una ocasión cuando estaba en la escuela recibiendo clases, a una muy corta edad, fue evacuado debido a una balacera que interrumpió las actividades de la escuela. De la misma forma señala que a la edad de 4 a 5 años recuerda haber estado atrapado en una balacera que no vio porque estaba en una bodega pero que escuchó y de la cual hubo una señora que resultó herida y que desesperadamente pedía ayuda, fue una experiencia confusa y con mucho temor para él. En su entrevista, Alejandro narra como el asesinato de un director de un colegio afectó a toda la comunidad estudiantil de Soyapango ya que a partir de ese suceso empezaron a sentir y a vivir con temor constante la violencia de la guerra. Como estudiante también estuvo en contacto con la Colonia Libertad fuera del municipio ya que el bachillerato lo estudió fuera de Soyapango. Esta colonia había sido abandonada por sus habitantes debido a la guerra y mostraba infraestructura que estaba ametrallada y que mostraba boquetes en las paredes. La experiencia más grave para Alejandro ocurrió en la ofensiva del 89, como ya se mencionó anteriormente, pues fue cuando los guerrilleros se tomaron el hogar del testigo y cuando vivió momentos de incertidumbre porque la tienda fue saqueada por los vecinos de la colonia.

Entre todas esas experiencias tenemos también las de Martín. Él recuerda que en el 89 cuando andaba con otros niños buscando mangos en los alrededores de la colonia fue atacado el grupo por un helicóptero que les disparó. También vivió balaceras y recuerda a un avión disparando a la colonia a un área que estaba ocupada por supuestos guerrilleros. Entre sucesos análogos, Marina recuerda haber ido a ver una bodega donde encontró heridos y muertos como resultado de combates. Nos cuenta que en el 89 en el contexto de la ofensiva escaseó el alimento por lo cual ella con algunas familiares y vecinas arriesgaron sus vidas trasladándose a la colonia las Cañas para comprar víveres. Esto era peligroso pues tenían que cruzar el río y a través de barrancos de alto riesgo, bajo la posibilidad de quedar atrapadas en medio de un enfrentamiento armado. Yessenia en sus testimonios ayuda a corroborar los datos ya mencionados pero no da mucha información al respecto.

Los datos sobre estas experiencias son importantes pues demuestran que los informantes durante su niñez estuvieron expuestos a situaciones de guerra extrema, a situaciones muy estresantes que no sólo fueron acentuadamente riesgosas sino que por la tensión que generaban, terminaban afectando la psiquis y la fisiología de las personas. Afortunadamente los informantes no resultaron heridos pero sí mencionan casos de niños soldados y combatientes de la colonia que resultaron muertos y discapacidades físicas por

haberse parado en minas. Vocablos como temor, miedo, tristeza, desesperación e ideas relacionadas a la muerte por balas perdidas o asesinatos presenciados o narrados por sus padres, expresan muy adecuadamente el caos de la situación y las emociones intensas que vivieron los niños de la guerra de Bosques del Río. Marina es clara cuando señala: “nos afectó bastante porque ahí andábamos con miedo, salíamos a comprar, a hacer con miedo. Una bala perdida podía caernos a nosotros.” La preocupación por el bienestar de sus familiares es evidente, así como es evidente la incertidumbre que toda la situación generaba.

Si dichas experiencias generaban tristeza, preocupaciones y miedos entre otros sentimientos negativos para la salud humana y el desarrollo psíquico de los niños, habría que preguntarse qué traumas dejaron en la psiquis de los testimoniantes, y cómo a largo y corto plazo afectaron su desarrollo personal a nivel social e individual. Al tratar de conocer los posibles traumas o efectos negativos que la guerra dejó en los informantes en forma de trauma o algún otro tipo de afección en la psiquis, se obtuvieron respuestas muy similares, contradictorias que aportaban poca información al respecto y que en el mejor de los casos desestimaba efectos en los individuos. Marina señaló a la ligera que al principio quedaban traumas pero que luego con el tiempo desaparecían. Alejandro afirmó que gracias a Dios la guerra no le dejó ningún trauma, aunque “pueda que sí o algo”, en todo caso dice que como la tv no transmitió programas violentos, ellos no quedaron locos. Carlos y Martín señalan que la guerra sí tuvo efectos en ellos hasta el presente y señalan ejemplos. Martín quedó temeroso de la guerra y espera que no se repita; por otro lado Carlos señala en la entrevista que una puesta en escena de una situación de asesinatos en la universidad los transportó hasta el pasado y sintió de nuevo las mismas emociones de la guerra, lo cual lo puso muy nervioso. ¡O sea que hay efectos hasta el presente por lo menos a nivel del inconsciente!

¿Qué interpretación resulta de la guerra para los testimoniantes? ¿Qué rasgos tienen en común dichas interpretaciones? Desde el presente, de acuerdo a los testimonios se encontraron similitudes culturales e influencias políticas que a ellos les ayudaban a explicarse el fenómeno de la guerra, al mismo tiempo que les guiaban en la selección del bando que apoyaban y que les permitían generar mecanismo de sobrevivencia psicológica en un contexto tan peligroso e impredecible. Al ser Bosques del Río una comunidad urbana, la gran mayoría de sus habitantes tenían acceso a los medios de comunicación, así lo dicen ellos cuando señalan que se mantenían informados por la radio, la tv o los periódicos. Esto es importante, pues le permitía al gobierno llegar a dicha población con toda su propaganda de manera muy efectiva. La propaganda del Estado permeó en la comunidad de Bosques del Río o por lo menos en una buena parte de los habitantes. Es así como los cinco entrevistados afirman a ver apoyado al gobierno de El Salvador durante la guerra, ninguno dudo de su apoyo al Estado y en ningún momento mostraron simpatía por la guerrilla del FMLN en las entrevistas. Pero al 100% no se puede afirmar que este haya sido el caso con la comunidad, de lo contrario cómo se puede explicar las desapariciones y cadáveres que con frecuencia aparecían en los alrededores de la urbanización.

Otro elemento importante en la visión de la guerra se puede notar en la entrevistas cuando los testimoniantes demuestran realmente no tener una explicación mínimamente

estructurada sobre el fenómeno de la guerra. Es una colonia de obreros con muy poco acceso a buena educación y con un bajo nivel de vida y eso se refleja en la desinformación que imperaba sobre el tema de la guerra. Así los padres no discutían con los hijos sobre el tema y no comentaban nada al respecto. Marina comenta que la mamá le hablaba sobre la guerra pero que, luego, a ella se le olvidaba, siendo ésta quizá una excepción. Carlos y Alejandro señalan el mismo punto: en la casa no se hablaba sobre la guerra. El fenómeno lo clarifica más Carlos cuando explica que no era difícil para el gobierno convencer sobre su ideología a la gente, pues se creía en la simplificación que de la misma hacía sobre ella el Estado de que era una lucha entre buenos y malos, por eso mismo ellos apoyaban al gobierno. Señala Carlos que la guerra, también, se llegó a normalizar y aunque sabía él que era algo malo, él mismo pensaba que la guerra era algo normal y que nunca terminaría. A Martín la única explicación que el padre le daba es que la guerra era algo político, pero según él nos cuenta nunca fue más allá de esa explicación el padre.

La religión jugó un importante papel en la comprensión del fenómeno de la guerra, pero al mismo tiempo fue un mecanismo de sobrevivencia en un contexto muy peligroso e inhóspito. Yessenia afirma que rezaba durante la guerra; Martín afirma que el pastor les daba fortaleza y que oraban para que Dios los protegiera de las balaceras y la guerra. “[...] hacíamos una pequeña oración por la misma situación por si uno no amanecía, decía uno por lo menos uno le da gracias a Dios al terminar el día y pidiendo protección para las actividades del siguiente día [...]” comentaba Alejandro. Aunque no se logra profundizar mucho en el tema de las creencias religiosas estos testimonios muestran el importante papel que jugaron para comprender y lidiar con la guerra en esos momentos muy difíciles.

Este es un artículo en ciernes sobre cómo la guerra civil afectó a la comunidad Bosques del Río y se ha enfocado en conocer la perspectiva y visión que los niños se formaron de la trágica experiencia de la guerra. Se ha escudriñado en la memoria de ellos las diversas interpretaciones de cada uno a través de sus testimonios. Cabe destacar que en esta visión se ha presentado la cosmovisión subjetiva de cada entrevistado para conocer una visión de la guerra que puede ayudar en la construcción de memoria histórica.

BIBLIOGRAFÍA

Antecedentes históricos de Soyapango y la Colonia Bosques del Río

López de Zetino, Clotilde Tomasa. *Reseña histórica de la Ciudad de Soyapango: raíces y Estampas*. San Salvador: s.e., 2005.

Pineda Alegría, José Neftalí. “Alcaldía municipal de la ciudad de Soyapango: Información del municipio”. Consultado el 1 de marzo de 2019. <http://alcaldiasoyapango.com/docs/transparecia/informaci%C3%B3n-del-municipio.pdf>

Peñate de Monge, Ilsy. “La vivienda popular como solución habitacional, en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Marcos”. Tesis de Arquitectura, Universidad Tecnológica de El Salvador, 2008.

Castro Rosales, Frederick; Gómez Guzmán, José Antonio y Lungo Torres, Marcelo Enrique. “Plan de ordenamiento del centro urbano de Soyapango”. Tesis de Arquitectura, Universidad El Salvador, 2007.

Bibliografía sobre corpus teórico de historia oral

Halbwachs, Maurice. “Memoria Colectiva y memoria histórica”. Consultado el 10 de marzo, 2019. http://ih-vm-cisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS_069_12.pdf

Halbwachs, Maurice. “Fragmentos de la memoria colectiva”. Consultado el 9 de marzo de 2019. <https://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n2/15788946n2a5.pdf>

Nora, Pierre. “Entre memoria e historia: la problemática de los lugares”. Consultado el 18 de marzo de 2019. http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesy memoria/bibliografia_web/historia/Pierre.pdf

Ricoeur, Paul. *La memoria, la historia y el olvido*. México: Fondo de Cultura, 2000.

Bibliografía sobre los niños de la guerra civil en El Salvador

De Muñoz, Guadalupe. “Proceso de Paz en El Salvador: los factores internos”. Consultado el 14 de junio, 2019. <https://www.monografias.com/trabajos14/acuerdo-paz/acuerdo-paz.shtml>

Santacruz, María L. y Arana Rubí E. “Experiencias e impacto psicosocial en niños y niñas soldado de la guerra civil de El Salvador”. *Biomédica*, vol. 12, núm. Su2 (diciembre, 2002), 383-397.

Zúñiga Núñez, Mario. “Heridas en la memoria: la guerra civil salvadoreña en el recuerdo de niñez de un pandillero”. *Historia Crítica*, núm. 40 (enero-abril, 2010), 60-83.

Unicef. “Infancia en tiempos de guerra: ¿los niños de Colombia conocerán por fin la paz?” Consultado el 2 de febrero de 2019. https://www.unicef.org/spanish/media/files/UNICEF_CHILD_ALERT_COLOMBIA_ESPANOL_19_03_16_FINAL.pdf

Martín-Baro, Ignacio ed. *Psicología social de la guerra*. San Salvador: UCA editores, 2000.

Martín-Baro, Ignacio. “Guerra y trauma psicosocial del niño salvadoreño”. En *Psicología social de la guerra*, editado por Ignacio Martín-Baró, 234-247. San Salvador: Editorial UCA, 2000.

Punamaki, Raija-Leena. “Una infancia a la sombra de la guerra. Estudio psicológico de las actitudes y vida emocional de los niños israelíes y palestinos”. En *Psicología social de la guerra*, editado por Ignacio Martín-Baró, 251-267. San Salvador: Editorial UCA, 2000.

Bibliografía sobre la guerra civil en El Salvador

Naciones Unidas. *De la locura a la esperanza: la guerra de doce años en El Salvador*. San Salvador: Informe de la comisión de la verdad para El Salvador, 1992-1993.

Ribera, Ricardo. *Tiempos de transición: la humanidad entre Caín y Abel desde El Salvador (1979-2014)*. San Salvador: UCA editores, 2018.

Bibliografía de los testimonios

Napoleón Alejandro Villa Herrera. Entrevista realizada el 19 de mayo de 2019 en la Colonia Bosques del Río, municipio de Soyapango. Carlos Alfredo Flores.

Marina Isabel Flores. Entrevista realizada el 24 de mayo de 2019 en la Colonia Bosques del Río, municipio de Soyapango. Carlos Alfredo Flores.

Carlos Alfredo Flores. Entrevista realizada el 31 de mayo de 2019 en la Colonia Bosques del Río, municipio de Soyapango. Alejandro Escalante.

Martín de Jesús Coreas Pineda. Entrevista realizada el 24 de mayo de 2019 en la Colonia Bosques del Río, municipio de Soyapango. Carlos Alfredo Flores.